

1. O QUE É

- Também denominados como estudos experimentais.
- O termo "experimento verdadeiro" é reservado para os ensaios clínicos randomizados controlados.
- O pesquisador manipula o fator de exposição, ou seja, a intervenção.
 - A intervenção pode ser uma ação profilática ou terapêutica.

2. OBJETIVOS

O objetivo é investigar os efeitos dessa ação.

3. TIPOS DE ESTUDOS

ENSAIOS CLÍNICOS
ENSAIOS DE COMUNIDADE

4. ENSAIOS CLÍNICOS

- Têm como unidade de análise os indivíduos doentes.
 - Eminentemente terapêuticos.
- Ex.: avaliação da eficácia do uso da dexametasona em meningites bacterianas; avaliação do uso de vitamina D na prevenção de hipocalcemia neonatal.

5. ENSAIOS DE COMUNIDADE

- Têm como unidade de análise uma comunidade inteira.
 - Predominantemente profiláticos.
- Ex.: avaliação dos efeitos da fluoretação da água na redução da incidência de cáries.

6. ENSAIOS CLÍNICOS

- **PLANEJADOS** • Objetivos definidos.
- Hipótese considerando os resultados desejados, tempo, custos e possíveis dificuldades.
- **PROSPECTIVOS** • Equivalente a estudos de coorte. • Mas envolvem pacientes com uma condição de interesse (DOENTES)

7. ENSAIOS CLÍNICOS •

Subdivididos em dois ou mais grupos:

8. GRUPO DE INDIVÍDUOS SUBMETIDOS A UM DETERMINADA INTERVENÇÃO:

- drogas novas.
- outras modalidades terapêuticas.
- técnicas cirúrgicas inovadoras.

9. • GRUPO CONTROLE:

- Placebo
- Intervenção clássica
 - Nenhuma intervenção

10. UTILIDADE DO ESTUDO:

benefício para futuros pacientes com uma mesma condição de saúde

11. QUESTÕES ÉTICAS

Protocolos científicos não sejam conflitantes aos interesses dos pacientes.

- Todos os tratamentos devem ser igualmente aceitáveis, considerando-se o conhecimento atual.
- Nenhum indivíduo possa ser restringido ao acesso de qualquer outro tratamento

12. QUESTÕES ÉTICAS

Não pode haver erros na aplicação do protocolo.

- Planejamento da análise estatística é muito importante.
- Responsabilidades administrativas e sigilo das identidades são cruciais.

